

ШЕРИКЛИК ПРИНЦИПЛАРИ АМАЛ ҚИЛИШИНING ИЖТИМОЙ- ПЕДАГОГИК МОНИТОРИНГИ

Исмаилов Сарварбек Анварбекович

Андижон давлат университети

Ижтимоий иқтисодиёт факултети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254916>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳамкорлик педагогикасининг ўқитувчи ҳамда талаба, ота-оналар ўртасидаги ўзаро алоқа эканлиги, шериклик принциплари амал билишинг ижтимоий-педагогик мониторинги ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: шериклик принциплари, ҳамкорлик педагогикаси, талабалар, замонавий таълим, ўқитувчи ҳамкорлик педагогикаси ўқитувчи, талаба ва ота-оналар ўртасидаги алоқа, ўзаро таъсир ва ҳамкорликка асосланган. Умумий мақсад ва интилишлар билан бирлаштирилган талабалар, ота-оналар ва ўқитувчилар тайёр ва манфаатдор шериклардир, таълим жараёнининг тенг ҳуқуқли иштирокчилари, натижа учун жавобгардир. Ўқитувчи дўст бўлиши керак ва оила боланинг таълим траекториясини қуришда иштирок этиши керак. ҳамкорлик педагогикаси ўқитувчи ва бола ўртасидаги ҳамкорликнинг чинакам демократик усулини белгилайди, бу уларнинг ҳаётий таърибаси, билимидаги фарқларни истисно қилмайди, лекин ҳурмат, ишонч, хайрихоҳ муносабат ва ўзаро талаблар ҳуқуқида сўзсиз тенгликни назарда тутди.

Ҳамкорлик педагогикасининг моҳияти болага нисбатан демократик ва инсонпарвар муносабатда бўлиб, унга ўқитувчи ўзи хоҳлаган нарсани эмас, балки танлаш, ўз кадр-қимматини, ҳурматини, ўзи бўлиш ҳуқуқини таъминлайди. ҳамкорлик болалар ва катталарни умумий қарашлар ва интилишлар бирлаштирган жойда шаклланади. ҳамкорлик педагогикаси талабани тайёр ва қизиққан ҳамкасб, ҳамфикр, педагогик жараённинг тенг ҳуқуқли иштирокчиси, ғамхўр ва унинг натижалари учун масъул деб билади.

Талабаларга замонавий таълим ва тарбия бериш янги педагогик ахлоқни талаб қилади, унинг ўзига хос хусусияти ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ўзаро тушуниш, ҳурмат ва ижодий ҳамкорликдир. Ушбу ахлоқ ролли эмас, балки шахсий мулоқотни (қўллаб-қувватлаш, ҳамдардлик, инсон кадр-қимматини эътироф этиш, ишонч) тасдиқлайди; шахсий мулоқотдан таълим мулоқотининг устуворлиги шакли сифатида фойдаланишни, фикр алмашиш, таассуротлар алмашиш, ҳаётий вазиятларни моделлаштиришни белгилайди; махсус ишлаб чиқилган танлов вазиятларини, муваффақиятни илгари суришни ўз ичига олади, интроспекция, ўз-ўзини баҳолаш, ўз-ўзини билишни қамраб олади. Ўқитувчи ва талабанинг шериклик фаолиятини ижодкорлик – ижодий фаолият, ижодий фикрлаш, янги шароитларда етарли фаолият учун қобилиятларни ривожлантиришга йўналтириш тубдан муҳимдир.

Асосий принциплар: шахсни ҳурмат қилиш; хайрихоҳлик ва ижобий муносабат; муносабатларга бўлган ишонч; мулоқот-ўзаро таъсир-ўзаро ҳурмат; тақсимланган етакчилик (профаоллик, танлаш ҳуқуқи ва бунинг учун жавобгарлик, горизонтал алоқалар); ижтимоий шериклик тамойиллари (томонларнинг тенглиги, ихтиёрий мажбурият, бажариш мажбурияти келишувлари).

Ҳамкорлик педагогикаси ана шундай ғояларга асосланади:

- мажбурлашсиз ўқитиш (Ш.Амонашвили, В.Сухомлинский, С.Лисенкова, В.Шаталов), бу барча мажбурлаш воситаларини педагогик воситалар арсеналидан чиқариб ташлашни назарда тутати; ўқитувчининг инсонийлик, мулоқот, болага қадрият муносабати каби шахсий фазилатлари мавжудлигини назарда тутати. Бундан ташқари, ўқитувчи болалар психологияси, инсонпарвар педагогика асослари ҳақида билимга эга бўлиши, мотивация методларига эга бўлиши, таълим жараёнида субъект-субъект ўзаро таъсирининг устуворлигини тан олиши керак. Бунга инсонпарвар педагогиканинг назарий тамойиллари билан танишиш, гуманист ўқитувчиларнинг дарсларини томоша қилиш, мавзу ва мавзуларнинг ўзаро таъсири билан мураббийлик машғулотларида қатнашиш орқали еришиш мумкин;

ўқитувчини ижодий гуруҳларда ишлашга киритиш, инновацион фаолият моделини ишлаб чиқиш орқали;

- қўллаб-қувватлаш ғояси (Е.Ильин, И.Иванов, С.Лисенкова, В.Шаталов) талабаларга маълумотнома белгилари (символлар, диаграммалар, жадваллар, сўзлар ва бошқалар) билан таъминлашдан иборат.) материални яхшироқ тушуниш, тузиш, ёдлашни таъминлаш, шунингдек жавобни қуриш учун. Бу ўқитувчининг, бир томондан, ахборотни тўғри тизимлаштириш ва ўзгартириш, бошқа томондан, моделлаштириш қобилиятини таъминлайди;

- эркин танлов (Ш.Амонашвили, И.Волков, С.Лисенкова, В.Шаталов) ўқув жараёнида болага танлаш эркинлигини беришдан иборат, яъни талаба вазифани, етказиб беришни, иш мавзусини танлаши мумкин. Касбий фаолият демократияга ва ўқитувчининг болани ривожлантиришга қаратилган, талабалар билан "алоқа қилиш" қобилияти эркин танлов ғоясининг етакчи педагогик шартидир;

- аванс ғояси (И.Волков, С.Лисенкова, Б.Никитин, В.Шаталов) дастурга мураккаброқ материални киритиш, уни блоklarга бирлаштириш, мураккаб мавзуларни олдиндан ўрганишни бошлаш, кейинги дарс мавзусини ўрганиш истиқболлини қўйиш имконини беради. Бу стратегик режалаштириш қобилияти билан бирга прогностисалитй, педагогик фаолият стратегик ваҳийда, масъулият каби ўқитувчининг шахси каби фазилатларга асосланган;

- катта блоklar ғояси (И.Волков, И.Иванов, В.Шаталов, М.Шчетинин) материалнинг катта блокида (6 дан 10 гача дарсларни ёки мавзуларни битта блолга бирлаштириш) асосий ғояни таъкидлаш, позалаш ва ҳал қилиш учун мантиқий н ўрнатиш осонроқ еканлигига асосланади. муаммо. Бу ўқитувчи шахсининг бундай фазилатларининг мавжудлигига қаратилган: - материални чуқур билиш, тизимлаштириш, бирлаштириш, шунингдек ўқув материалининг мазмунини бирлаштириш технологиясига эга бўлиш;

- тегишли шакл ғояси (И.Волков, Е.Ильин, В.Шаталов) шундан иборатки, дарс ўз шаклида ўрганилаётган мавзуга мос келиши керак; у хабардорлик, ижодкорлик, очиқлик, ижодий вазифаларни самарали ҳал қилиш қобилияти, ҳукм мустақиллиги, ижодий ютуқларга эътибор бериш, эгаллик қилиш орқали амалга оширилади интерфаол технологиялардан. Ушбу ғоя педагогик технологиялар ҳақидаги билимларни кенгайтириш, фан билимларини чуқурлаштириш, интерфаол технологиялардан фойдаланган ҳолда дарсларни қайта кўриб чиқиш, ўқитувчилар тажрибасини таҳлил қилиш орқали амалга оширилади;

- синфнинг интеллектуал соҳаси (И.Волков, С.Лйсенкова, В.Шаталов, М.Шчетинин) синфда умумий ҳаётий мақсадлар ва қадриятларни яратишни, қобилият ва мойилликни ривожлантириш, ҳар бир боланинг фаолиятидаги ижодкорликни ўз ичига олади;

- интроспекция (Ш.Амонашвили, Е.Илйин, И.Иванов, В.Караковский, В.Шаталов, М.Шчетинин) ўқитувчи акс эттириш, ҳамдардлик техникаси, шунингдек ўз ҳаракатларини таҳлил қилиш ва тушуниш қобилиятига ега бўлса, ҳар бир талаба фаолиятини жамоавий таҳлил қилиш ва баҳолаш ғоясини амалга оширади.

Шериклик-бу автоматик равишда эгалланилмайдиган ҳамкорликнинг энг юқори шакли. Ўзларини шахсий ижтимоийлашув жараёнига киритиш орқали шериклик муносабатлари инсонга алоқа ва фаолият давомида конструктив ижтимоий тажрибани ўзлаштириш ва кўпайтиришга имкон беради. Шерикликни шакллантиришда шерикларнинг биргаликдаги фаолияти шароитида мақсадга мувофиқ педагогик таъсирга устувор аҳамият берилиши керак, бу эса шахсга келажакда бошқалардан нимани қабул қилиш керак ва нимани қабул қилмаслик кераклигини танлаш учун мувозанатли ёндашишга имкон беради. Шундай қилиб, шериклик асосида биргаликдаги фаолият қолиплаш фаолиятига айланади, чунки у инсоннинг онги ва ўз-ўзини англашини шакллантиради, шунингдек, индивидуал фаолиятнинг зарур босқичи ва ички механизми ҳисобланади. Ҳамкорлик шахсни шакллантириш усули сифатида ишлайди, бу боланинг ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини англаш ва ўзини шакллантиришга бўлган ҳақиқий интилишларини уйғотиш ва ривожлантиришдан иборат.

References:

1. Шандру Д.А. Становление и развитие социального партнерства в Республике Молдова на современном этапе: автореф. дис. ... канд. социал. Наук. – М.: 2011. .
2. Волохин А.В. Региональная модель профессионального образования в условиях государственно-частного партнерства: автореф. дис. ... канд. педаг. наук. – М.: 2010.
3. Пермяков Е.В. Развитие социального партнерства как фактор модернизации системы начального профессионального образования: автореф. дис. ... канд. педаг. наук. – Ростов-Дон: 2004.